

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кабилова Зарифа Мукаддамовна

преподаватель кафедры «Школьный менеджмент», Чирчикский государственный педагогический университет, Узбекистан, город Чирчик

Аннотация: В статье рассматривается роль дидактических и познавательных игр обучающего характера, которые сближают новую, познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него деятельностью.

Annotatsiya: Maqolada bolaning yangi, kognitiv faoliyatini unga tanish bo'lgan faoliyatga yaqinlashtiradigan o'quv xarakteridagi didaktik va o'quv o'yinlarining roli ko'rib chiqiladi.

Abstract: The article examines the role of didactic and educational games of an educational nature, which bring the child's new, cognitive activity closer to the activity already familiar to him.

Ключевые слова и понятия: игра, память, внимание, речь, познавательный интерес, логическое мышление.

Tayanch so'z va tushunchalar: o'yin, хотира, diqqat, nutq, kognitiv qiziqish, mantiqiy fikrlash.

Key words and concepts: game, memory, attention, speech, cognitive interest, logical thinking.

Игра для младших школьников – любимая форма деятельности. Ребенок, наблюдая за деятельностью взрослых, переносит ее в игру. В игре, осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в незнакомых условиях. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к умственной задаче. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Многие педагоги используют в учебном процессе различные методические приемы: дидактические игры, игровые моменты, работу со словарями и схемами. Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». В дидактических играх ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет,

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. Однако не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной деятельности. Дидактическая игра обучающего характера сближает новую, познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая переход от игры к серьезной умственной работе. Познавательные игры дают возможность решать сразу целый ряд задач обучения и воспитания.

Во-первых, они таят огромные возможности для расширения объема информации, получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют важный процесс – переход от любопытства к любознательности.

Во-вторых, являются прекрасным средством развития интеллектуальных творческих способностей.

В-третьих, снижают психические и физические нагрузки. В познавательных играх нет прямого обучения. Они всегда связаны с положительными эмоциями, чего нельзя порой сказать о непосредственном обучении. Познавательная игра – не только наиболее доступная форма обучения, но и, что очень важно, наиболее желаемая ребенком. В игре дети готовы учиться сколько угодно, практически не уставая и обогащаясь эмоционально.

В-четвертых, в познавательных играх всегда эффективно создается зона ближайшего развития.

1. Игра должна соответствовать имеющимся у детей знаниям. Задачи, для решения которых у детей нет никаких знаний, не вызовут интереса и желания их решать. Слишком трудные задачи могут отпугнуть ребенка. Здесь особенно важно соблюдать возрастной подход и принцип перехода от простого к сложному. Только в этом случае игра будет носить развивающий характер.

2. Интерес к играм, требующим напряженной мыслительной работы, есть далеко не у всех детей, поэтому предлагать такие игры следует тактично. Загадочные названия дидактических игр помогают мобилизовать внимание детей, меньше утомляют, создают положительные эмоции на уроке и способствуют прочному усвоению знаний. Использование дидактических игр приносит хорошие результаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное участие все дети. Играя с увлечением, они лучше усваивают материал, не устают и не теряют интереса. В процессе игры у детей формируются умения и навыки, в частности умения контроля и самоконтроля, формируются такие черты характера, как взаимопонимание. Познавательный интерес – высший стимул всего учебного процесса, средство активизации познавательной деятельности учащихся. Разнообразие эффективных приемов пробуждает у детей интерес и положительное отношение не только к результатам, но и самому процессу обучения, к учителю, уверенность в преодолении трудностей. Становление познавательных интересов учащихся, воспитание активного отношения к труду происходит, прежде всего, на уроке. Необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению на

каждом этапе любого урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работы: дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу на уроке, различный дидактический, иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и другие. Принципиально важно, чтобы дети на каждом уроке переживали радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес. Интерес и успешность обучения – вот те основные параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие, а значит, и качество работы учителя.

Ученик работает на уроке с интересом, если он выполняет посильные для него задания. Одной из причин нежелания учиться заключается именно в том, что ребенку на уроках предлагают задания, к выполнению которых он еще не готов, с которыми справиться не может. Следовательно, надо хорошо знать индивидуальные особенности детей. Задача педагога состоит в необходимости помочь каждому ученику самоутвердиться, искать и находить собственные пути получения ответа на вопрос задачи. Создание нестандартных ситуаций на уроке способствует развитию познавательного интереса и внимания к учебному материалу, активности учащихся и снятию усталости. Наиболее часто применяются в практике работы учителей урок-сказка, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-игра. Каждый из этих уроков имеет ряд своих особенностей, но все они позволяют создать атмосферу доброжелательности, зажечь огонек пылливости и любознательности, что, в конечном счете, облегчает процесс усвоения знаний. Еще одним методом активизации познавательной деятельности является осуществление интеграции. Интеграция – процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Он представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. Такой процесс обучения под влиянием целенаправленно осуществляемых межпредметных связей сказывается на его результативности: знания приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается всестороннее развитие личности. Таким образом, активизация познавательной деятельности учащихся на уроке – одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу на каждом уроке следует организовать так, чтобы учебный материал становился предметом активных действий ученика. Младший школьный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому первостепенное значение имеют приемы активизации познавательной деятельности, индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, позволяющие создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Успешность обучения достигается не столько за счет облегчения заданий,

сколько за счет формирования у детей желания и умения преодолевать трудности, создания атмосферы увлеченности и доброжелательности. Многие педагоги – практики не считают необходимым сочетать методы обучения и используют постоянный набор приемов. Но ведущие педагоги и психологи отмечают, что однообразная деятельность тормозит познавательную активность. Выполнение однотипных упражнений, конечно, способствует усвоению знаний, умений, навыков, но имеет и отрицательный эффект. Познавательная активность в этом случае высока лишь в момент ознакомления с новым, далее она постепенно снижается: пропадает интерес, рассеивается внимание, возрастает число ошибок. Таким образом, главной задачей учителя является такое построение образовательного процесса, при котором между всеми этапами учащиеся смогли бы установить тесные взаимосвязи и смогли бы увидеть конечный результат своего труда.

Итак, педагогу необходимо стараться максимально приблизить изучение программного материала к жизни, сделать процесс обучения более эмоциональным и интересным. Это позволит пробудить у учащихся младшего школьного возраста интерес к новому, желание познавать мир и, учитывая психологические особенности детей, помогать им лучше и легче усваивать учебный материал. Сегодня обществу нужен человек не только потребляющий знания, но и умеющий их добывать. Нестандартные ситуации наших дней требуют от нас широты интереса. Особый вид интереса - интерес к познаниям, или познавательная активность. Его область - познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебных предметов и необходимыми способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает образование. Сегодня обществу нужен человек не только потребляющий знания, но и умеющий их добывать. Нестандартные ситуации наших дней требуют от нас широты интереса. Особый вид интереса - интерес к познаниям, или познавательная активность. Его область - познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебных предметов и необходимыми способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает образование. Это стало внезапной необходимостью, заставившей педагогов уйти от привычной классно-урочной системы и начать осваивать дистанционные технологии, инструменты и практики, которые ранее были для них мало востребованы. Как и многие мои коллеги, я столкнулась с множеством проблем дистанционного обучения во время карантина. Нормативной базы, утвержденной на высших уровнях, нет, единых требований к условиям, процессу обучения и регулирования между всеми участниками образовательного процесса тоже сразу не было. Единых требований к выбору средств тоже не было. Каждый выбирал свою образовательную платформу и способ обратной связи. В экстренном порядке учителя познавали азы дистанционной работы, учебные платформы создавали виртуальные классы, а различные организации проводили курсы и вебинары по электронному и дистанционному обучению. Особенно остро стоял вопрос технической оснащенности, как учителей, так и учеников. Но справившись с этой проблемой перед учителями возник другой вопрос:

«Как проводить уроки дистанционно?» Методика работы учителя начальной школы основывается на «открытии» учениками знаний, а на уроках мы привыкли видеть работу детей, контролировать процесс и помогать детям самим совершать открытия. А что же мы получаем при работе дистанционно? отсутствие возможности контролировать выполнение заданий отсутствие должной обратной связи сокращение времени урока отсутствие привычных инструментов работы и наглядных пособий. Нарботки, приемы и методы оказываются бессильными перед машиной дистанционного обучения. Однако, стоит отметить, что все же курсы и вебинары, статьи и те крупицы информации, которые учителя изучали, делились друг с другом, принесли свои плоды: спустя неделю такого обучения стала вырисовываться методика, видно, какие приемы и методы хорошо воспринимаются детьми, становится понятно, как работать. Перед учителями была еще одна важная задача - реализовать дистанционное образование так, чтобы сохранить качество образовательного процесса, не утратив при этом мотивацию учеников.

Об этом хотелось бы рассказать подробнее. Дистанционный курс обучения строится следующим образом: (для начальной школы) в центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность обучаемого (учение, а не преподавание). Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой информацией работать, используя различные способы познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в удобное для него время; самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем окружающей действительности; помощь родителей в организации дистанционного образовательного процесса. Из опыта практической работы в дистанционном формате обучения я поняла, что первая обязанность учителя - организовать и вовлечь учащихся в активный процесс решения учебных задач. Познавательную активность формирую у учащихся в ходе проведения разнообразных форм работы на уроках. Эффективными средствами активизации познавательной деятельности ребёнка на уроке являются:

Дидактические игры

Наглядность.

Творческие работы по разным предметам.

Научно-исследовательская деятельность.

Проектная деятельность учащихся.

Внеклассные мероприятия по предметам.

Индивидуализация.

Дифференциация (разноуровневые задания)

Результаты использования игровых методов в процессе дистанционного обучения младших школьников показали, что они учащиеся активно включались в игровую ситуацию, сохраняли учебную мотивацию на

протяжении всего онлайн-урока, успешно коммуницировали с учителем и другими детьми, работали онлайн-группой, проявляли творческую фантазию, настойчиво добивались высоких образовательных результатов.

Программный материал по предметам был успешно усвоен, у младших школьников развивались важнейшие метапредметные универсальные учебные действия, такие как умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, средства информационных и коммуникационных технологий, схемы решения учебных и практических задач для решения коммуникативных и познавательных задач. В процессе применения игровых дистанционных технологий у обучающихся формировались положительные качества личности.

В практике дистанционного обучения возможности игровых методов как способов педагогического воздействия и взаимодействия с обучающимися могут быть применены для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей личности младшего школьника. При адаптации существующих образовательных программ к дистанционной форме обучения каждый педагог разрабатывает собственную уникальную базу дидактических и программно-методических средств. Набор игровых приемов должен быть разнообразным, динамичным, дидактически оправданным, раскрывать содержательно темы дистанционных уроков в соответствии с поставленными учебно-воспитательными задачами.

Список использованной литературы:

1. Шермухамедов А.Т. Развитие информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане//Ахборотлашган жамиятнинг шаклланиб бориш тенденциялари ва истикболлари: тезисы Республиканской научнопрактической конференции, ноябрь ТГЭУ, 2007.
2. Шермухамедов А.Т. О подготовке магистров в Ташкентском филиале Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова //Обеспечение качества высшего образования: тезисы Международной конференции, 12 ноября 2007, Ташкент.
3. В.А. Сухомлинский. О воспитании. Издательство политической литературы. 1985г.
4. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Издательство Концептуал. 2016 г.
5. В.А. Сухомлинский. Как воспитывать настоящего человека. Издательство Педагогика. 1990 г.
6. Гусев Д.А. Заметки о пользе дистанционного обучения.
7. Гозман Л.Я., Шестопад Е.Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. – Ростов на Дону: «Мысль», 1999. – 368 с.
8. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения. -М.: «Знание», 2000. – 276 с.